

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
502 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptoalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellectual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Tijorat banklari kapitalini tartibga solish: rivojlanish tarixi va zamonaviy tendentsiyalari.....	477
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	484
Norboyev Odil Abrayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini hududiy taqsimotini statistik tadqiqi.....	490
Akbarova Barno Shuxratovna	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari.....	496
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	

MOLIYAVIY NATIJALAR STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI

Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna

DSc, dotsent

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

ORCID: 0000-0002-0654-8152

Annotatsiya: Maqolada tanlangan mavzu doirasidagi mavjud ilmiy maktablar vakillarining tadqiqot natijalari tanqidiy tahlil qilingan, umumlashtirilgan hamda ularning natijalari asosida xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy va nomoliyaviy ko'rsatkichlari bloklarini shakllantirish hamda ular negizida strategik prognoz balansini tuzish taklif etilgan. Shuningdek, maqolada xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy natijalarning strategik boshqaruvi samaradorligini nomoliyaviy va moliyaviy ko'rsatkichlar orqali baholash imkoniyatini yaratadigan strategik samaradorlik ko'rsatkichlari jamlanmasi tavsiya etilgan va ularning amaliyotda qo'llash mexanizmi strategik prognoz balansini tuzish orqali ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: strategik boshqaruv hisobi, moliyaviy ko'rsatkichlar, nomoliyaviy ko'rsatkichlar, strategik prognoz balansini.

Abstract: In the article, within the framework of the study, the results of scientific research of representatives of various scientific schools are critically analyzed, their recommendations are summarized and, based on the results, the financial and non-financial indicators of economic entities, as well as the mechanism for drawing up a strategic forecast balance on their basis, are described in detail. The article also analyzes and provides recommendations on a set of strategic performance indicators that allow enterprises to assess the effectiveness of strategic management of financial results through non-financial and financial indicators.

Key words: strategic management account, financial indicators, non-financial indicators, strategic forecast balance.

Аннотация: В статье, в рамках проводимого исследования критически проанализирована результаты научных исследований представителей различных научных школ, обобщены их рекомендации и по результатам подробно описаны финансовые и нефинансовые показатели хозяйствующих субъектов а также механизм составления стратегического прогнозного баланса на их базе. В статье также анализируется и даются рекомендации по набору стратегических показателей эффективности, позволяющих предприятиям оценивать эффективность стратегического управления финансовыми результатами через нефинансовые и финансовые показатели.

Ключевые слова: стратегический управленческий учет, финансовые показатели, нефинансовые показатели, стратегический прогнозный баланс.

KIRISH

Bugungi kunda jadallashib borayotgan globallashuv jarayoni xo'jalik subyektlaridan uzoq muddatga mo'ljallangan strategik rivojlanish yo'nalishlarini hamda asosiy ko'rsatkichlarini aniqlab olishni talab qiladi. Zero, rivojlangan mamlakatlarda ushbu jarayon "...kompaniyalar muvaffaqiyatining asosiy omili bo'lib, strategik ahamiyatga ega bo'lgan tezkor va ishonchli ma'lumotlarni olish hamda muhim boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkoniyatini yaratib kelmoqda".

Dunyo miqyosida kompaniyalarning raqobatbardoshligini oshirishning eng muhim omillaridan biri hisoblangan strategik boshqaruv hisobi usullarini optimallashtirish bo'yicha bir qator tadqiqotlar olib borilgan. Shuni alohida ta'kidlash joizki, ushbu sohada amalga oshirilgan ilmiy izlanishlar xo'jalik subyektlarida moliyaviy natijalarning strategik boshqaruv hisobini amaliy jihatdan yetarlicha yoritib bera olmaydi. Xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy natijalarning strategik boshqaruv hisobining ayrim jihatlari bo'yicha nazariy hamda amaliy ishlanmalarning yetishmasligi, shuningdek, strategik menejmentning ahamiyati ortib borayotgan sharoitda xalqaro kompaniyalarning ushbu hisob shakliga bo'lgan qiziqishining oshishi xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy natijalarning strategik boshqaruv hisobini yanada chuqurroq tahlil qilish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Hozirgi davrda “qabul qilingan o’rta muddatli dasturlar asosida tarkibiy va institutsional o’zgarishlarni chuqurlashtirish hisobiga yalpi ichki mahsulotning barqaror yuqori o’sish sur’atlarini ta’minlash, korporativ boshqaruvning zamonaviy standart va usullarini joriy etish hamda korxonalarni strategik boshqarishda aksiyadorlarning rolini kuchaytirish” ustuvor yo’nalish sifatida e’tirof etilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xo’jalik yurituvchi subyektlarda strategik boshqaruv hisobini samarali tarzda tashkil etish va yuritishning nazariy hamda amaliy jihatlarini xorijiy olimlardan A. Apcherch, Ye. Atkinson, R. Banker, P. Byuer, K. Druri, K. Uord, Ch. Xorngren o’z ilmiy ishlarida batafsil talqin qilgan.

MDH davlatlari iqtisodchi olimlaridan V. B. Ishavkevich, V. E. Kerimov, I. G. Kondratova, V. F. Paliy tomonidan ham strategik boshqaruv hisobi bo’yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Mahalliy iqtisodchi olimlardan A. A. Abdug’aniyev, N. B. Abdusalamova, U. U. Kostayev, A. X. Pardayev, B. A. Xasanov, A. A. Xashimov, I. K. G’iyosov ilmiy ishlarida strategik boshqaruv hisobini tashkil etishning ayrim nazariy va amaliy jihatlarini yoritib berilgan. Biroq, xo’jalik yurituvchi subyektlarda strategik boshqaruv hisobini yaxlit bir tizim sifatida amaliy jihatdan tashkil etish bo’yicha ilmiy tadqiqot natijalari deyarli mavjud emas.

Rossiyalik olim V. E. Kerimov ta’kidlaganidek: “Milliy o’quv va ilmiy adabiyotlarimizda strategik boshqaruv hisobi bo’yicha chop etilgan ishlar deyarli yo’q hisoblanadi”.

Yana bir iqtisodchi olim N. M. Blajenkova ham shunga o’xshash fikr bildirib, korxonalar amaliyotida strategik boshqaruv hisobini tashkil etish va yuritish masalalari endi kun tartibiga chiqayotganini ta’kidlaydi. Shu munosabat bilan amaliyotda uning mohiyatiga yetarlicha e’tibor berilmayotgani, aksariyat hollarda esa uni an’anaviy boshqaruv hisobining bir qismi sifatida qaralayotgani qayd etiladi.

Mahalliy olimlardan A. X. Pardayev ta’kidlaganidek: “...rivojlangan bozor iqtisodiyotiga ega mamlakatlarda strategik boshqaruv hisobi — strategik boshqaruv qarorlarini qabul qilish maqsadida axborot ta’minoti shakllanadigan boshqaruv hisobining bir yo’nalishi sifatida e’tirof etiladi. Strategik boshqaruv hisobi doirasida xo’jalik yurituvchi subyektning barcha faoliyat yo’nalishlari batafsil tahlil qilinadi”.

Xorijiy iqtisodchi olimlardan Mark DeFond hamda Jinshuai Hu strategik boshqaruv jarayonida ishlab chiqarishdan olingan daromadlar, tannarx va sotishdan olingan pul oqimlari o’rtasidagi o’zaro bog’liqlikni tahlil qilish orqali boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishni taklif qilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ilmiy tadqiqotlar davomida aniq faktlarga asoslangan holda ma’lumotlarni guruhlariga ajratish, shuningdek, indeks va normativ usullardan foydalanib, xo’jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy natijalarning strategik boshqaruv hisobining amaldagi holatini o’rganish hamda unga baho berish, uni tashkil etish va yuritish jarayonlarini tahlil qilish, olingan statistik ma’lumotlarni taqqoslash kabi usullardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Alohida ta’kidlash joizki, xo’jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy natijalarning strategik boshqaruv hisobini tashkil etish va yuritish nafaqat moliyaviy ko’rsatkichlarni aniqlash, balki shu paytgacha hisobga olinmagan, baholanmagan va ta’siri e’tibordan chetda qolib kelgan nomoliyaviy ko’rsatkichlar to’plamini ham aniqlash, baholash va hisobga olishni talab etadi.

E’tirof etish kerakki, ushbu yo’nalishda ilmiy tadqiqotlar olib borgan mahalliy olimlardan U. U. Kostayev xo’jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy natijalarning strategik boshqaruv hisobini tashkil etish va yuritish maqsadida ko’rsatkichlarni moliyaviy va nomoliyaviy bloklarga ajratishni taklif etadi¹.

Biz esa U. U. Kostayev takliflaridan farqli o’laroq, xo’jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy natijalarning strategik boshqaruv hisobini tashkil etish va yuritish maqsadida foydalaniladigan

¹ Костаев У.У. Стратегик бoшқарув ҳисобини ташкил қилишнинг назарий ва амалий асослари: Монография / У.У.Костаев; - Т.: “Iqtisod-Moliya”, 2020. – 180 б.

ko'rsatkichlar majmuasini, ya'ni moliyaviy va nomoliyaviy ko'rsatkichlar majmuasini alohida strategik boshqaruv hisobining obyekt sifatida tan olishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Har qanday xo'jalik yurituvchi subyektning mulk shakli va faoliyat turidan qat'i nazar, barcha xususiyatlarini atroflicha aks ettirish va belgilangan strategiyani amalga oshirish maqsadlariga xizmat qiladigan strategik boshqaruv hisobi tizimini alohida hisob tizimi sifatida tashkil etish kerak degan ilmiy xulosaga kelingan. Ushbu tizimda, eng avvalo, yuqorida qayd etilganidek, moliyaviy ko'rsatkichlardan tashqari noan'anaviy tabiatga ega bo'lgan omillar hamda ko'rsatkichlarning ta'sirini hisobga olish imkonini beruvchi mexanizm joriy etilishi kerak degan xulosaga kelingan (1-rasm).

1-rasm. Strategik boshqaruv hisobi obyektlari².

Shu maqsadda, xo'jalik yurituvchi subyektlarning strategik faoliyatini kompleks baholash bo'yicha barcha xususiyatlarini atroflicha aks ettirish hamda belgilangan strategiyani amalga oshirish maqsadlariga xizmat qiladigan strategik salohiyat ko'rsatkichlari majmuasi taklif qilingan (2-rasm).

2-rasm. Strategik boshqaruv hisobi (strategik salohiyat) ko'rsatkichlari³.

² Муаллиф томонидан ишлаб чиқилди

³ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилди

Taklif etilayotgan strategik boshqaruv hisobi (strategik salohiyat) ko'rsatkichlarining eng muhim jihatlaridan biri — uning yuqori darajadagi dinamikligi va egiluvchanligidir. Bu esa xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan tanlangan strategiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlashga xizmat qiladi. Sababi, bozor iqtisodiyoti sharoitida tashqi va ichki muhitning o'zgaruvchanligi strategik maqsadlar va vazifalarni doimiy ravishda qayta ko'rib chiqish, ularni real iqtisodiy sharoitlarga moslashtirish zaruriyatini tug'diradi. Shu boisdan, strategik boshqaruv hisobi tizimi ham mutanosib tarzda rivojlanib, strategik salohiyat bloklari doimiy ravishda takomillashtirib borilishi lozim.

Strategik boshqaruv hisobining samaradorligini oshirish uchun xo'jalik yurituvchi subyektlarda ushbu ko'rsatkichlarni o'z ichiga olgan kompleks strategik boshqaruv tizimini shakllantirish zarur. Bu tizim korxonaning uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta'minlash, resurslardan samarali foydalanish va barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu jihatdan, strategik boshqaruv hisobining asosiy maqsadi xo'jalik yurituvchi subyekt faoliyatining moliyaviy barqarorligi va samaradorligini oshirishga qaratilgan mexanizmlarni ishlab chiqishdan iboratdir.

Shu asosda, dissertatsiya ishida xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy-xo'jalik faoliyatini har tomonlama tahlil qilish imkonini beruvchi va asosiy ko'rsatkichlarni o'zida jamlagan strategik prognoz balans tuzish konsepsiyasi ishlab chiqilgan. Bu prognoz balans, o'z navbatida, xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy strategiyasini shakllantirish, aktivlar va majburiyatlarni optimallashtirish hamda kelajakdagi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Strategik prognoz balansida moliyaviy hamda nomoliyaviy ko'rsatkichlar miqdorlarini yaxlit birlikka keltirish maqsadida moliyaviy ko'rsatkichlarning umumiy miqdorini, ya'ni amaldagi balans moddalarining aktivi hamda passivi ko'rsatkichlari hajmini bazis yili 1,00 ga teng deb qabul qilish taklif etilgan. Shunga muvofiq ravishda nomoliyaviy ko'rsatkichlarni indekslar ko'rinishida ifodalash mumkin (1-jadval).

1-jadval. "Navoiy kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyatining 2027-yilgacha bo'lgan strategik prognoz balans⁴.

T.r.	Ko'rsatkichlar	2023-y.	2024-y.	2025-y.	2026-y.	2027-y.
Moliyaviy ko'rsatkichlar prognozi (mlrd. so'mda)						
1.	Uzoq muddatli aktivlar	17459	20252	21998	23220	26363
2.	Joriy aktivlar (aylanma mablag'lar)	8151	9456	10271	10841	12308
	Balansning jami aktivi	25610	29708	32269	34061	38671
3.	O'z mablag'lari manbalari	12165	14111	15328	16179	18369
4.	Majburiyatlar	13445	15597	16941	17882	20302
	Balansning jami passivi	25610	29708	32269	34061	38671
	Moliyaviy ko'rsatkichlar indeksi	1,00	1,16	1,26	1,33	1,51
Nomoliyaviy ko'rsatkichlar prognozi						
1.	Innovatsion salohiyat ko'rsatkichlari (indeksi)	1,0	1,20	2,20	2,5	3,0
2.	Investitsion salohiyat ko'rsatkichlari (indeksi)	1,0	1,05	1,20	1,25	1,30
3.	Intelektual salohiyati darajasi (indeksi)	1,0	1,50	2,30	2,80	3,30
4.	Bilim salohiyati indeksi	1,0	1,50	2,50	3,0	4,0
	Nomoliyaviy ko'rsatkichlar indeksi	1,00	1,30	2,21	2,51	2,93
	Jami	2,00	2,46	3,47	3,84	4,44
	Strategik salohiyat indeksi (SSI)	1,00	1,23	1,74	1,92	2,22

4 Муаллиф томонидан ishlab chiqildi

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, "Navoiy kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyatining 2023-yilga nisbatan 2027-yilgacha bo'lgan strategik rivojlantirish prognozida faqat moliyaviy ko'rsatkichlar evaziga 1,51 marta o'sishi rejalashtirilgan. Agar u nafaqat moliyaviy ko'rsatkichlarni, balki nomoliyaviy ko'rsatkichlarni ham hisobga olsa va taklif etilayotgan tizimga solsa, strategik salohiyati 1,51 martadan 2,22 barobarga o'sishini kuzatish mumkin.

Tadqiqot natijalariga asosan taklif etilayotgan strategik boshqaruv hisobining asosiy elementi hisoblangan strategik prognoz balansini strategik boshqaruv hisobotining ajralmas qismi sifatida shakllantirish maqsadga muvofiqdir. Bu hisobot strategik maqsadlar natijasida olinadigan foydaning bashorati, pul oqimlari byudjeti, sarmoya va investitsiyalar byudjeti kabi hisobot shakllari bilan hamohang ravishda tuzilishi lozim.

Mazkur hisobot shakllari va strategik prognoz balansining o'zaro ichki muhim bog'liqligi shundaki, ularda asosiy moddalar tuzilishi, ularning miqdor o'zgarishi hamda strategik salohiyat ko'rsatkichlarining bir qator hisob-kitoblari batafsil aks ettirilgan bo'ladi. Bular esa, o'z navbatida, tegishli tahliliy hisob-kitoblarni amalga oshirish, natijalarni xolisona baholash hamda yuzaga kelgan chetlanishlar sabablarini aniqlash imkoniyatlarini yaratib beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot ishini o'rganish va tahlil qilish davomida quyidagi xulosa va takliflar shakllantirildi.

Belgilangan strategik maqsadlarga erishish uchun unga tomon olib boruvchi yo'llarni aniqlash, ularni tahlil qilish, oqilona foydalanish va resurslardan samarali foydalanish strategik boshqaruv hisobining asosiy vazifasi hisoblanadi.

Mulkchilik shaklidan qat'i nazar, har bir xo'jalik yurituvchi subyekt strategik boshqaruv hisobini samarali tashkil etishi va uni yuritishi uchun barcha imkoniyatlar yaratilishi shart.

Xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy natijalarning strategik boshqaruv hisobini tashkil etish va yuritish maqsadida moliyaviy ko'rsatkichlar bilan bir qatorda nomoliyaviy ko'rsatkichlar majmuasidan ham foydalanish zarur. Buning uchun tavsiya etilgan moliyaviy hamda nomoliyaviy ko'rsatkichlar bloklaridan foydalanish taklif etiladi.

Taklif qilinayotgan moliyaviy hamda nomoliyaviy ko'rsatkichlar majmuasi bloklari, ya'ni har bir blokda aks ettirilgan ko'rsatkichlar majmuasi bir butun tizim sifatida hamda bir-biri bilan bog'liq holda ishlash mexanizmini ta'minlash uchun strategik prognoz balansini tuzish zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Пардаев А.Х., Пардаева З.А. Бошқарув ҳисоби. //Дарслик. - Т: Иқтисод-Молия, 2019 йил, - 556 бет.
2. Пардаева Ш.А. Хўжалик субъектларида молиявий натижаларнинг стратегик бошқарув ҳисобини такомиллаштириш. "Халқаро молия ва ҳисоб" илмий-электрон журнал. www.interfinance.uz, №3, 2021 йил, июн.
3. Пардаева Ш.А. Харажатларнинг стратегик бошқарув ҳисобини самарали ташкил қилиш йўналишлари. "Иқтисодиёт ва таълим" илмий журнали, 2022 йил 2-сон 141-145 бетлар.
4. Пардаева Ш.А. Improving strategic management accounting of financial results in business entities. European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS). Impact Factor 7.455. Volume 3, issue 9 September 2022. www.scholarzest.com.
5. Pardaeva Sh.A. Integrated artificial intelligence and predictive maintenance of electric vehicle components with optical and quantum enhancements. Optical and Quantum Electronics Journal. <http://dx.doi.org/10.1007/s11082-023-05135-7>. July 2023.
6. P. Srinivasa Rao, Syed Irfan Yaqoob, Mohammed Altaf Ahmed, Pardaeva Shakhnoza Abdinabievna, Syed Mufassir Yaseen & Mahendran Arumugam. Integrated artificial intelligence and predictive maintenance of electric vehicle components with optical and quantum enhancements. "Optical and Quantum Electronics" journal. <http://dx.doi.org/10.1007/s11082-023-05135-7>. 18 July 2023.
7. Anurag Vijay Agrawal, Mukesh Soni, Ismail Keshta, V.Savithri, Pardaeva Shakhnoza Abdinabievna, Shweta Singh. A probability-based fuzzy algorithm for multi-attribute decision-

- analysis with application to aviation disaster decision-making. "Decision Analytics Journal". <https://doi.org/10.1016/j.dajour.2023.100310>. Volume 8, September-2023.
8. Pardayeva Sh.A. Strategik boshqaruv hisobida ko'rsatkichlar tizimi. "Iqtisodiyot va ta'lim" ilmiy jurnali, 2023-yil 2-son. 227-232-betlar.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

